

F1 Welches Geschlecht hat Ihr Hund?

Beantwortet: 359 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Rüde	52.65%	189
Hündin	47.35%	170
GESAMT		359

F2 Ist Ihr Hund kastriert, sterilisiert oder hat einen Kastrationschip?

Beantwortet: 359 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Nichts davon	71.31%	256
Kastriert	20.89%	75
Sterilisiert	3.62%	13
Kastrationschip	4.18%	15
GESAMT		359

F3 Wie alt ist Ihr Hund?

Beantwortet: 359 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN
0-5 Monate	1.67% 6
6-18 Monate	19.50% 70
Zwischen 1,5 und 6 Jahren	60.17% 216
Älter als 6 Jahre	18.66% 67
GESAMT	359

F4 Ist Ihr Hund hör- oder sehbehindert oder trägt den Merle-Faktor? (Mehrfachauswahl möglich)

Beantwortet: 359 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Nichts davon	95.54%	343
Taub	0.00%	0
Blind	0.00%	0
Träger des Merle-Faktors	4.46%	16
Befragte insgesamt: 359		

F5 Woher haben Sie Ihren Hund?

Beantwortet: 359 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN
Züchter	71.31% 256
Inlandstierschutz	0.84% 3
Auslandstierschutz	2.79% 10
Privat übernommen (Anzeige, Verwandte, etc.)	21.17% 76
Sonstiges (bitte angeben)	3.90% 14
GESAMT	359

#	SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)	DATE
1	Private, ungeplante zucht (einmalig, ein Unfall)	10/18/2022 7:32 PM
2	Hobbyzüchter	10/11/2022 8:25 PM
3	Hobby Züchter	10/10/2022 7:28 PM
4	Einmaliger geplanter Wurf von Privatleuten	9/19/2022 8:03 PM
5	Züchter - aus 2. Hand Privat, sie war noch bei einer Familie	9/8/2022 10:26 PM
6	Hobbyzucht	9/8/2022 9:21 PM
7	Schäfer	9/8/2022 12:30 PM
8	Hobbyzucht	9/4/2022 10:31 AM
9	Hobbyzucht	9/2/2022 12:50 PM
10	Hobby Zucht	9/1/2022 7:56 PM
11	Hobbyzucht	9/1/2022 7:05 PM

12	Beschlagnahmung	9/1/2022 6:36 PM
13	Selbst gemacht	9/1/2022 4:34 PM
14	Eigenzucht	9/1/2022 9:31 AM

F6 Wenn ich für meinen Hund ein Spielzeug werfe (ohne ein Kommando oder irgendwelche Einschränkungen), ...Bewerten Sie für jede Verhaltensweise die Häufigkeit.

Beantwortet: 310 Übersprungen: 49

	TRITT (FAST) NIE AUF	TRITT SELTEN AUF	TRITT MANCHMAL AUF	TRITT HÄUFIG AUF	TRITT (FAST) IMMER AUF	WEISS ICH NICHT	INSGESAMT	GEWICHTETER MITTELWERT
ignoriert er es	55.12% 167	22.11% 67	14.19% 43	4.29% 13	3.63% 11	0.66% 2	303	1.78
schaut er es kurz an	17.16% 52	16.17% 49	14.85% 45	16.50% 50	32.34% 98	2.97% 9	303	3.32
wendet er sich mir zu	12.25% 37	15.89% 48	29.14% 88	23.18% 70	17.55% 53	1.99% 6	302	3.18
fixiert er es aufmerksam	9.54% 29	8.88% 27	16.45% 50	25.66% 78	38.82% 118	0.66% 2	304	3.76
zeigt er es mir durch Vorstehen an	48.84% 147	15.28% 46	16.61% 50	11.63% 35	5.32% 16	2.33% 7	301	2.07
rennt er hinterher	4.87% 15	10.39% 32	16.56% 51	23.05% 71	45.13% 139	0.00% 0	308	3.93
nimmt er es mit dem Maul auf	2.60% 8	2.92% 9	8.44% 26	18.51% 57	66.56% 205	0.97% 3	308	4.45
schüttelt er es	22.30% 68	20.00% 61	27.21% 83	20.00% 61	10.16% 31	0.33% 1	305	2.76
bringt er es mir (ohne extra Kommando) zurück	4.22% 13	10.71% 33	18.18% 56	33.77% 104	32.14% 99	0.97% 3	308	3.80
rennt er damit herum/weg	17.26% 53	20.20% 62	28.34% 87	21.82% 67	11.73% 36	0.65% 2	307	2.90

#	SONSTIGE VERHALTENSWEISEN (BITTE ANGEBEN)	DATE
1	Durch intensives Training hat sich das Verhalten geändert, vorher hatte er bei Spielzeug mit Plüschtier typisches Jagdverhalten mit hetzen, packen, töten. Mittlerweile wartet er auf Freigabe und apportiert.	10/18/2022 1:52 PM
2	Bringt es in die Nähe, legt sich hin und kaut drauf rum	10/18/2022 12:15 PM
3	Darf nur auf Kommando apportieren	10/11/2022 8:30 PM
4	Rennt nur hinterher, wenn der „Werfer“ weit genug entfernt vom Spielzeug steht	10/11/2022 11:38 AM
5	Will mit Spielzeug im Maul ein Fangspiel beginnen und lässt es dann fallen um das Spiel umzudrehen	10/10/2022 9:54 PM
6	Die Angaben sind schwierig. Unser Vizsla rennt nur auf Kommando hinterher. Er ist also sehr an dem Spielzeug interessiert, aber wendet sich uns zu, um die Erlaubnis zu kriegen. Er ist also uns letztlich nur für die Freigabe zugewandt.	10/10/2022 9:42 PM
7	schaut mich an und erwartet Kommando	10/9/2022 12:26 PM

8	sie will es manchmal verbuddeln	9/26/2022 6:35 PM
9	-er legt sich immer am selben ort ab und keggt das spielzeug vor sich	9/20/2022 10:33 AM
10	Er wartet auf mein Signal, damit er weiß was er mit dem Spielzeug machen soll.	9/19/2022 10:57 PM
11	Legt sich in die Ecke und beschäftigt sich damit	9/19/2022 10:14 PM
12	Schaut kurz und dann kommt sie oder legt den Kopf wieder ab	9/8/2022 3:46 PM
13	Wir haben es von Welpen an geübt bei allen Bewegungsreizen (Spielzeug) sofort zu mir zu schauen, auf die Freigabe warten und dann erst hinterher rennen/holen. Wir haben aber auch trainiert das Spielzeug zu fixieren, sie kann das differenzieren, rennt aber nie ohne Kommando hinterher.	9/8/2022 12:39 PM
14	Wartet auf Kommando, dass er es holen darf	9/8/2022 12:34 PM
15	Er darf sein Spielzeug generell tragen	9/8/2022 11:58 AM
16	Er holt es erst auf Kommando und bleibt so lange neben mir	9/8/2022 10:55 AM
17	Lässt er es nicht mehr los	9/8/2022 10:16 AM
18	Spielzeug muss verräumt oder Aktion beendet werden sonst kein Ende in Sicht	9/5/2022 10:36 PM
19	Schaut verständnislos	9/5/2022 5:24 PM
20	Guckt mich fragend an, was das jetzt soll	9/5/2022 5:24 PM
21	Ausgebildeter Jagdhund, benimmt sich entsprechend der Ausbildung	9/4/2022 11:00 PM
22	Sie darf nur auf Befehl holen	9/1/2022 6:41 PM
23	Umrundet den Gegenstand, wenn eine Aufnahme verneint wurde	9/1/2022 6:25 PM
24	wir werfen nichts ohne Kommando	9/1/2022 4:46 PM
25	Sie rennt einen großen Bogen, bevor sie es bringt.	9/1/2022 4:36 PM
26	Sein Verhalten hängt sehr davon ab ob er in Spiellaune ist. Wenn ich das Spielzeug werfe wenn er gerade am schnüffeln ist o.ä. Dann interessiert es ihn garnicht. Ich habe den Fragebogen so ausgefüllt wie er sich verhält wenn ich ihn vorher auf das Spielzeug aufmerksam mache.	9/1/2022 4:17 PM
27	Viel an der Impulskontrolle und Frustrationstoleranz gearbeitet	9/1/2022 2:21 PM
28	Ist noch zu jung- selten ausprobiert	9/1/2022 1:11 PM

F7 Wie oft werfen Sie für Ihren Hund ein Spielzeug?

Beantwortet: 310 Übersprungen: 49

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Täglich	20.65%	64
Mehrmals in der Woche	36.13%	112
Mehrmals im Monat	18.06%	56
Einmal im Monat	4.19%	13
Seltener	9.35%	29
(Fast) nie	11.61%	36
GESAMT		310

F8 Haben Sie dabei feste Spielregeln mit Ihrem Hund? (z.B. er darf nur nach Freigabe hinterherrennen o.ä.)

Beantwortet: 310 Übersprungen: 49

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Nein	30.00%	93
Ja (bitte angeben)	70.00%	217
GESAMT		310

#	JA (BITTE ANGEBEN)	DATE
1	Nur nach Freigabe darf ein Spielzeug geholt werden und muss mir dann auch auf direktem Weg gebracht werden	10/19/2022 10:09 AM
2	Bleiben	10/19/2022 7:23 AM
3	Regeln variieren: ohne Freigabe / nach Freigabe	10/18/2022 11:25 PM
4	Nur mit Freigabe	10/18/2022 11:18 PM
5	Bleib, auf kommende los oder such	10/18/2022 10:57 PM
6	Nur nach Freigabe darf er den Ball o.ä. holen	10/18/2022 9:55 PM
7	Hetzen nicht erlaubt, vorher abfrage mit Blickkontakt	10/18/2022 9:45 PM
8	Nur nach Freigabe	10/18/2022 8:51 PM
9	Erst nach Freigabe	10/18/2022 8:32 PM
10	Bei freiem Spiel, darf der Hund ohne Freigabe hinterher rennen. Wenn Ballspiel als Training genutzt wird, dann nur auf Freigabe. Als Unterscheidung nutzen wir eine Grundposition, wie z.B. Sitz oder Platz	10/18/2022 8:06 PM
11	Spielzeug gibt es nur von mir. Weder in der Wohnung nach Garten liegt Spielzeug. Und ich beende es auch wieder.	10/18/2022 8:04 PM
12	Freigabe abwarten	10/18/2022 8:01 PM
13	Er holt es erst nach Freigabe	10/18/2022 7:58 PM
14	Spielzeug wird nur nach Freigabe Wort geholt	10/18/2022 7:39 PM
15	Freigabe muss abgewartet werden	10/18/2022 7:02 PM

16	Freigabe	10/18/2022 6:05 PM
17	Freigabe, Apportieren	10/18/2022 5:37 PM
18	Nur nach Kommando, Apport zu mir	10/18/2022 5:15 PM
19	Warten bis Freigabe	10/18/2022 4:12 PM
20	Nur nach Freigabe loslaufen	10/18/2022 4:07 PM
21	Nur nach Freigabe hinterher	10/18/2022 4:00 PM
22	Nach Freigabe, nach blickkontakt zu mir	10/18/2022 3:19 PM
23	Freigabe oder auf Kommando	10/18/2022 3:09 PM
24	Teils ohne Regeln, teils nach Freigabe, teils mit Abbruchsignal, wenn sie hinrennt	10/18/2022 2:14 PM
25	Er darf erst auf Kommando hinterher und muss sich im Lauf ins Steh, Sitz oder Platz rufen lassen. Außerdem auf Kommando aus, sofort loslassen. Diese Regeln gelten aber nicht immer, meistens darf einfach gerannt werden	10/18/2022 2:11 PM
26	Er darf nur nach freigabe hinterherr, manchmal auch garnicht und ich hole es selber.	10/18/2022 2:00 PM
27	Freigabe nur nach Blickkontakt, appartement oder ich beende das "Spiel", kein schütteln erlaubt, Imponiertragen mit Tendenz zum "fang mich doch" wird ignoriert oder abgebrochen	10/18/2022 1:52 PM
28	Nur nach Freigabe	10/18/2022 1:44 PM
29	Nur nach Freigabe	10/18/2022 1:16 PM
30	Freigabe	10/18/2022 1:14 PM
31	Freigabe	10/18/2022 1:01 PM
32	Warten, Freigabe und Apport Kommando oder nur Freigabe	10/18/2022 12:34 PM
33	nach Freigabe (trainieren wir gerade)	10/18/2022 12:32 PM
34	Nur nach Freigabe.	10/18/2022 12:22 PM
35	Kommando „such“	10/18/2022 12:18 PM
36	In 90% Dummy Training mit festen Regeln - nur holen auf Kommando etc.	10/18/2022 12:15 PM
37	Da noch junghund, darf er auf los hinterher und üben regelmäßig, dass er erst sitzen und warten muss bevor er es „holen“ darf.	10/18/2022 12:15 PM
38	Nur mit Freigabe holen und Abgabesignal.	10/18/2022 12:12 PM
39	Auf Freigabe warten	10/18/2022 12:07 PM
40	Nach freigabe	10/18/2022 12:01 PM
41	Sitz, warten bis geworfen	10/18/2022 11:59 AM
42	Kommt drauf an. Im „Training“ nur nach Blickkontakt und Freigabe. Im Freien spielen ohne Freigabe.	10/18/2022 11:58 AM
43	Er darf nur spielen wenn ich es erlaube	10/18/2022 11:54 AM
44	Erst nach Freigabe apportieren	10/18/2022 11:54 AM
45	Nur nach Freigabe hin	10/18/2022 11:53 AM
46	Wechselde Aufgabe, mal nur nach Freigabe, mal erst mit gib Pfote etc und dann ab, mal komplett frei	10/11/2022 11:31 PM
47	Nur mit Freigabe, ich entscheide wie lange gespielt wird	10/11/2022 8:30 PM
48	Nur nach Freigabe.	10/11/2022 7:40 PM
49	Freigabekommando	10/11/2022 6:09 PM
50	Wir machen Dummyarbeit. Kein reines Werfen des Spielzeuges/Dummy sondern stark	10/11/2022 2:37 PM

	ritualisiert	
51	Entweder er muss auf die Freigabe warten oder beim Kommando spielen sofort hinterher rennen	10/11/2022 1:57 PM
52	Dummyarbeit	10/11/2022 12:36 PM
53	In Kombination mit dem Stop Signal oder nach Freigabe, manchmal auch einfach ohne Kommando hinterherrennen	10/11/2022 10:25 AM
54	Darf nur nach Freigabe los und muss zu mir zurück kommen	10/11/2022 9:05 AM
55	Freigabe	10/11/2022 8:54 AM
56	Apport nur mit Kommando	10/11/2022 8:09 AM
57	Nach Freigabe	10/11/2022 6:46 AM
58	Nur nach Freigabe	10/11/2022 6:21 AM
59	Rücksprache mit mir und nicht sinnlos umher ballern	10/11/2022 6:19 AM
60	Nach freigabe	10/11/2022 1:27 AM
61	Ruhe im Spiel, bei hoher Erwartungshaltung muss sie sich erst beruhigen und dann darf sie zum Spielzeug laufen	10/10/2022 11:14 PM
62	Teilweise nur nach Freigabe	10/10/2022 10:41 PM
63	Muss auf Freigabe warten	10/10/2022 10:16 PM
64	Freigabe bzw Kommando, sicheres Aus geben bzw Bringen	10/10/2022 9:54 PM
65	Eigentlich nur nach Freigabe, wie üben noch	10/10/2022 9:48 PM
66	Nach Freigabe holen , muss apportiert werden und auf Kommando liegen lassen und abrechen	10/10/2022 9:42 PM
67	Kommando „Apport“	10/10/2022 9:42 PM
68	Nur nach Freigabe bzw. Kommando	10/10/2022 7:35 PM
69	ich entscheide was, wann, wo und wann beendet	10/9/2022 12:26 PM
70	Aufsuchen nach Befehl	10/9/2022 11:28 AM
71	Warten, ausgeben	10/9/2022 10:48 AM
72	Er darf nur nach Vorheriger Freigabe hinterher. Es wird erst gespielt wenn er vorher ruhig ist	9/28/2022 10:08 PM
73	Darf nur nach Freigabe los rennen	9/27/2022 9:42 PM
74	warten auf Kommande ok	9/26/2022 6:35 PM
75	Nach Freigabe	9/25/2022 8:55 PM
76	Freigabe zum hinterher laufen	9/20/2022 11:04 PM
77	Freigabe	9/20/2022 8:15 PM
78	Ja	9/20/2022 4:07 PM
79	Wenn ich Olatu sage nur nach Freigabe. Sonst immer. Sie bringt es mir dann (hab ich ihr nicht direkt beigebracht). Wir spielen meistens Frisbee.	9/20/2022 3:52 PM
80	Wir suchen die Spielzeuge, es gibt kein hinterherjagen wo er weiß wo es liegt. Er sucht es bspw in hohem gras oä	9/20/2022 3:41 PM
81	Nur nach Freigabe und meistens als Belohnung	9/20/2022 3:39 PM
82	Nur nach Freigabe, er darf nicht immer hinterherrennen, manchmal hole ich es selbst und dann wird gespielt	9/20/2022 3:32 PM
83	Nach Freigabe	9/20/2022 2:36 PM

84	Darf nur nach Freigabe spielen starten und stop	9/20/2022 8:06 AM
85	Nur nach Freigabe	9/20/2022 8:01 AM
86	Zuerst ohne Regeln, später erst Freigabe wenn der Hund Blickkontakt sucht	9/20/2022 7:35 AM
87	Nur nach Freigabe hinterher. Loslassen auf Kommando	9/19/2022 10:57 PM
88	Es wird nur beim Spazierengehen gespielt und beim Wort Schluss ist schluss	9/19/2022 7:53 PM
89	Absitzen und bis zur Freigabe warten	9/16/2022 9:13 AM
90	Er soll das Spielzeug ablegen.	9/12/2022 1:18 PM
91	Nur nach Freigabe, beim Training ist es natürlich etwas anderes, denn da bekommt er es zur Belohnung und wir zergeln kurz, ehe die nächste Übung kommt. Stupidies Ball werfen etc. auf der Wiese mache ich nie- gibt sinnvollere Beschäftigungen für Hunde meiner Meinung nach	9/9/2022 11:22 AM
92	Nur nach Freigabe hinterher, muss stoppen nach der Freigabe auf Kommando, soll langsam auf das Spielzeug zu gehen, muss es in die Hand legen, muss sofort „Aus“ geben, bei Kommando	9/9/2022 9:52 AM
93	Nur nach Blickkontakt zu mir und einem okay	9/9/2022 8:35 AM
94	Kommando geben, hören auf wenn wir wollen,	9/8/2022 11:21 PM
95	Auf Freigabe hinrennen	9/8/2022 10:31 PM
96	Nur nach Freigabe hinterherrennen	9/8/2022 10:11 PM
97	Sitz oder Platz im Bleib bis Aufmerksamkeit bei mir ist, dann wird der Hund mit einem Kommando zum Holen geschickt	9/8/2022 9:28 PM
98	Erst auf Kommando losrennen und vorher warten	9/8/2022 8:23 PM
99	Erst auf Kommando loslaufen	9/8/2022 6:51 PM
100	Sinnloses hinterherrennen gibts hier nicht da dies bei ihr zu sucherverhalten führt	9/8/2022 6:11 PM
101	Auf Kommando	9/8/2022 4:56 PM
102	Ich werfe nicht, ich lege es hin. Impulskontrolle	9/8/2022 4:40 PM
103	oft warten vor kommando, ablegen	9/8/2022 3:56 PM
104	Ich bestimme die Regeln, egal ob direkt hinterher oder erstmal warten	9/8/2022 3:56 PM
105	Nur auf Freigabe	9/8/2022 3:48 PM
106	Sie darf nur nach Freigabe hin und muss vorher absitzen	9/8/2022 2:55 PM
107	Nicht hinter her rennen ohne Erlaubnis	9/8/2022 2:53 PM
108	Nur nach Freigabe, öfter muss er vorher auch noch andere Kommandos machen bevor er es holen darf	9/8/2022 2:21 PM
109	Beim bleib Kommando nur nach Freigabe, ohne Kommando darf so hinterher	9/8/2022 1:45 PM
110	Hinrennen nur nach freigabe und Blickkontakt.	9/8/2022 1:45 PM
111	Impulskontrolle	9/8/2022 1:41 PM
112	Spiel erst nach Freigabe	9/8/2022 1:09 PM
113	Ich beende das Spiel	9/8/2022 1:07 PM
114	Nach Blickkontakt und Freigabe immer ansprechbar und abrufbar	9/8/2022 12:39 PM
115	wird Bleib als Kommando benutzt, er darf nur losrennen wenn er die Freigabe hat oder welche Übung erledigt hat. immer mit dem Kommando Bring	9/8/2022 12:37 PM
116	Erst aufs go darf er los, vorher schaut er zu mir	9/8/2022 12:34 PM
117	Mich angucken, und auf Kommando warten	9/8/2022 12:28 PM

Unterschiede im Jagdverhalten von Border Collies und Magyar Vizslas

SurveyMonkey

118	Es gibt vor dem Werfen und auch danach ein bis ca drei Kommandos und daraufhin folgt die Freigabe und die darf es holen	9/8/2022 12:02 PM
119	Blickkontakt, Ruhe und Freigabe muss erfolgen	9/8/2022 11:58 AM
120	Meistens wenn ich wege las ich ihn auch laufen, mir sind andere Verhaltensweisen im hundetraining wichtiger	9/8/2022 11:58 AM
121	Rennen nach Freigabe, bzw. Muss er vorher dafür etwas machen z.b. Tricks	9/8/2022 11:56 AM
122	Nach Freigabe	9/8/2022 11:53 AM
123	Sie darf nach Freigabe spielen. Das wird unterschieden in kompletter Freigabe(für jeden Wurf) oder Training	9/8/2022 11:48 AM
124	Meistens nur nach Freigabe oder dann als Belohnung in der Arbeit(Agility,Obedience)	9/8/2022 11:34 AM
125	Kommando: pack	9/8/2022 11:29 AM
126	Aus dem Platz heraus nur mit Freigabe, Aus und Stop muss sitzen	9/8/2022 11:06 AM
127	Erst auf Kommando holen	9/8/2022 10:55 AM
128	Als Übung für Impulskontrolle - nach Freigabe darf er hin, manchmal auch mit Zwischenstop	9/8/2022 10:51 AM
129	Darf nur nach Freigabe hinterherrennen	9/8/2022 10:46 AM
130	Nur nach Freigabe und oftmals auch gar nicht.	9/8/2022 10:43 AM
131	Nur nach Freigabe	9/8/2022 10:42 AM
132	Er darf nur hinterher wenn ich es erlaube und er muss vorher Blickkontakt herstellen. Zwischendurch lege ich ihn auf der Strecke zum Spielzeug ins Platz oder rufe ihn zurück	9/8/2022 10:39 AM
133	Nur nach Freigabe	9/8/2022 10:35 AM
134	Nur nach Freigabe, zurückholen und ggf in die Hand geben	9/8/2022 10:28 AM
135	Er darf erst nach Freigabe los.	9/8/2022 10:26 AM
136	Er soll warten aufs Ok	9/8/2022 10:26 AM
137	Wird noch trainiert, erst nach Freigabe	9/8/2022 10:23 AM
138	Wir spielen zusammen, Spielzeug gibt es nicht um Frust raus zu lassen	9/8/2022 10:23 AM
139	Bleiben, Freigabe	9/8/2022 10:22 AM
140	Warten und dann bringen	9/8/2022 10:16 AM
141	Er darf nach Freigabe los	9/8/2022 10:10 AM
142	wenn dann nur nach Freigabe	9/8/2022 10:01 AM
143	Freigeben	9/8/2022 9:43 AM
144	Bringen nach Freigabe, klappt manchmal nicht	9/6/2022 7:24 PM
145	sie darf erst auf Freigabe hinterher	9/6/2022 5:54 PM
146	Nach Freigabe	9/6/2022 5:06 PM
147	Werfen, Hund muss sich mir zuwenden, Freigabe	9/5/2022 10:36 PM
148	Kommando Schau	9/5/2022 7:20 PM
149	Auf Kommando bringen, auslassen	9/5/2022 5:24 PM
150	Auf Kommando bringen, Freigabe abwarten, Abgeben auf Kommando	9/5/2022 5:24 PM
151	Keine Bälle, etc. grundlos- gespielt wird gemeinsam (zergeln), erst hinterher auf Kommando	9/5/2022 4:19 PM
152	Nur nach Freigabe losrennen oder es mir anzeigen (mich anschauen bis er ein Kommando bekommt)	9/5/2022 3:13 PM

Unterschiede im Jagdverhalten von Border Collies und Magyar Vizslas

SurveyMonkey

153	Voran Apport als Befehl,	9/4/2022 11:00 PM
154	Spielzeug ist Spielzeug und dem darf er hinterherrennen wenn ich es frei gebe	9/4/2022 10:19 PM
155	Nach Freigabe	9/4/2022 10:38 AM
156	Wir wechseln ab...sie darf meist hinterher, aber sie gehorcht auch, wenn sie warten soll	9/3/2022 10:31 PM
157	Mir Kommando hinterher, apportieren als kommando	9/3/2022 12:48 PM
158	Nur nach Freigabe	9/3/2022 11:30 AM
159	Sie darf erst nach Freigabe hinterher	9/3/2022 1:26 AM
160	Er darf erst nach Freigabe hinterher	9/3/2022 1:18 AM
161	Nach Freigabe darf er hinterher rennen	9/2/2022 9:26 PM
162	Nur nach Freigabe hinterher. Manchmal Abruf nach Freigabe bevor er am Spielzeug ankommt	9/2/2022 8:22 PM
163	Mit und ohne Freigabe	9/2/2022 1:03 PM
164	Er darf nach Freigabe zum Spielzeug	9/2/2022 12:17 PM
165	Auf Freigabe hinterher und apportieren	9/2/2022 11:00 AM
166	Bingen	9/2/2022 9:48 AM
167	Er darf nur aufs Kommando hinterherrennen oder nach fragen durch Blickkontakt	9/2/2022 9:38 AM
168	Nicht losrennen ohne Kommando	9/1/2022 10:56 PM
169	Freigabe, Aus Kommando, Start-End Kommando	9/1/2022 10:51 PM
170	Nur nach Freigabe	9/1/2022 10:22 PM
171	Manchmal gibt es ein Kommando und manchmal ein freies Spiel ohne großartige Regeln.	9/1/2022 10:12 PM
172	Freigabe abwarten	9/1/2022 10:10 PM
173	Beim Spielen: mit Freigabe, bei der Arbeit: als Belohnung (Verstärker)	9/1/2022 10:01 PM
174	Nur nach Freigabe	9/1/2022 9:52 PM
175	Kein nachhetzen und erst nach Freigabe hin	9/1/2022 9:50 PM
176	Nur nach Freigabe	9/1/2022 9:35 PM
177	Nur auf Freigabe und nur im Training (klar festgesteckter Rahmen)	9/1/2022 8:54 PM
178	Auf Freigabe warten	9/1/2022 8:49 PM
179	Nur nach Kommando hin rennen, auf Kommando aufnehmen und mir bringen, nichts das quietscht, impulskontrolle in Form von warten und auf mein los achten nach Blickkontakt Kommando	9/1/2022 8:45 PM
180	Er darf nur nach der Freigabe rennen	9/1/2022 7:59 PM
181	Sie darf erst nach Freigabe hin	9/1/2022 7:10 PM
182	Nur nach Kommando	9/1/2022 6:41 PM
183	Freigabe, Prüfung der Ansprechbarkeit	9/1/2022 6:25 PM
184	Blickkontakt und dann erst Freigabe	9/1/2022 5:45 PM
185	Sitzen bleiben, erst bei Kommando apportieren (verstecke es aber eher statt es zu werfen)	9/1/2022 5:19 PM
186	Mit Freigabe okay	9/1/2022 4:54 PM
187	Dummyarbeit werden nur in Arbeit geworfen und korrekt übergeben, zielloses Werfen von Gegenständen erfolgt nicht!	9/1/2022 4:46 PM
188	Hund macht das, was ich sage	9/1/2022 4:44 PM
189	Ich mache das nicht zum Spiel, sondern als Training (z.B. Rückruf oder Stop eingebaut)	9/1/2022 4:36 PM

190	Muss in der Regel im „Bleib“ bleiben und darf er nach Kommando hinterher (zu 90%); muss immer direkt in die Hand gebracht werden	9/1/2022 4:24 PM
191	Nachrennen erst nach Freigabe, bei zu wildem Spiel Abbruch. Generell eher selten mit Spielzeug spielen, da unser Hund jagdlich ausgebildet wird	9/1/2022 4:15 PM
192	Nach der Freigabe	9/1/2022 4:14 PM
193	Kommando zum holen	9/1/2022 4:10 PM
194	Kein bellen, kein schnappen nach der Hand die das Spielzeug hält, kein hochspringen am menschen	9/1/2022 3:38 PM
195	Nur nach Freigabe hinlaufen, soll es im Normalfall zurückbringen	9/1/2022 3:33 PM
196	Hinterherrennen nach freigabe	9/1/2022 3:21 PM
197	Nur nach Freigabe	9/1/2022 3:17 PM
198	Ich werfe nur Sachen (div.) zur Übung der Impulskontrolle, des Abbruchs, zur Festig des Rückfragens. Apportieren und auch mal kurz Hetzen dürfen (z. B. Reizangel) hilft zur Vermeidung von "Triebstau", simuliert Jagdsequenzen, wie auch das Mantrailing und für den Hund gehen wir gefühlt zus. auf Ersatzjagd. Dies aber eben nur unter meiner Anleitung, mit dem nat. Rudelgedanken. Das hat sich als sehr harmonisierend erwiesen.	9/1/2022 3:01 PM
199	Darf nicht einfach hinterher, nur nach Freigabe von mir	9/1/2022 2:53 PM
200	Freigabe	9/1/2022 2:52 PM
201	nur nach Freigabe und jederzeit stoppbar	9/1/2022 2:49 PM
202	Hinterherrennen und holen nur auf kommando	9/1/2022 2:34 PM
203	Nur nach Freigabe hinterher	9/1/2022 2:33 PM
204	Erst nach Freigabe hinrennen	9/1/2022 2:21 PM
205	Wir benutzen Spielzeug als Belohnung beim Training. Wir betreiben sportlich Dogdance und Hundefrisbee. Das machen wir ca. 2 bis 3 mal die Woche. Ansonsten haben wir viele Spaziergänge ohne Spielzeug. Und beim Training gibt es genaue Regel. Auf das Signal catch darf er in Spielzeug beißen ohne nicht. Nur nach Freigabe darf er es sich holen. Da ich zwei habe muss der eine auch oft warten während der andere dran ist. Hat er das Spielzeug haben meine gelernt das es sich super lohnt es zu mir zu bringen.	9/1/2022 2:21 PM
206	Nach Freigabe hinterherrennen, nach Kommando auslassen oder mir apportieren	9/1/2022 2:20 PM
207	er darf nur nach Freigabe hinlaufen	9/1/2022 2:16 PM
208	Er soll es mir zurückbringen und freiwillig abgeben	9/1/2022 2:13 PM
209	Immer Freigabe abwarten, spiel muss immer abbrechen sein	9/1/2022 1:55 PM
210	Nach Freigabe entweder fangen, hinterherrennen oder mit mir zusammen hingehen erlaubt.	9/1/2022 1:52 PM
211	Wo oben genannt z.B. nur nach Freigabe hinterherrennen	9/1/2022 1:43 PM
212	Nur nach Freigabe	9/1/2022 1:42 PM
213	Nach Freigabe hinrennen, darf es im Maul behalten und selbständig spielen	9/1/2022 1:38 PM
214	Erst nach okay holen dürfen und auch währenddessen ansprechbar sein.	9/1/2022 1:36 PM
215	Holen und bringen auf meine Freigabe- und mit mir spielen,nie alleine	9/1/2022 1:11 PM
216	Nur auf Kommando holen,wird aber vor dem werfen klar kommuniziert	9/1/2022 1:06 PM
217	Meist (sehr oft) in Kombination in einer Übung, wie z.B. warten und dann schicken, oder Fußarbeit und dann schicken, etc.	9/1/2022 10:03 AM

F9 Wenn ich mit meinem Hund auf Jogger, Fahrradfahrer oder andere Menschen in (schnellerer) Bewegung treffe (und nichts zu meinem Hund sage bzw. ihn nicht irgendwie einschränke), ...Bewerten Sie für jede Verhaltensweise die Häufigkeit.

Beantwortet: 310 Übersprungen: 49

	TRITT (FAST) NIE AUF	TRITT SELTEN AUF	TRITT MANCHMAL AUF	TRITT HÄUFIG AUF	TRITT (FAST) IMMER AUF	WEISS ICH NICHT	INSGESAMT	GEWICHTETER MITTELWERT
ignoriert er diese	9.45% 29	8.79% 27	17.59% 54	20.20% 62	43.97% 135	0.00% 0	307	3.80
schaut er diese an, reagiert aber nicht weiter	4.89% 15	8.79% 27	16.94% 52	30.94% 95	38.11% 117	0.33% 1	307	3.89
wendet er sich mir zu oder kommt zu mir her	8.82% 27	14.38% 44	28.10% 86	27.78% 85	19.28% 59	1.63% 5	306	3.35
fixiert er diese	48.20% 147	21.97% 67	14.43% 44	10.82% 33	4.26% 13	0.33% 1	305	2.01
zeigt er diese durch Vorstehen an	82.89% 252	7.89% 24	3.95% 12	2.30% 7	1.97% 6	0.99% 3	304	1.31
rennt er diesen hinterher	73.86% 226	16.01% 49	5.23% 16	1.96% 6	2.94% 9	0.00% 0	306	1.44
schnappt er nach diesen	94.14% 289	1.95% 6	1.63% 5	0.33% 1	1.63% 5	0.33% 1	307	1.13

#	SONSTIGE VERHALTENSWEISEN (BITTE ANGEBEN)	DATE
1	Evtl anspringen	10/18/2022 4:12 PM
2	Auch hier hat sich sein verhalten durch Training und Erziehung maßgeblich verändert. Zuvor wollte er Jogger und Radfahrer anspringen und/oder hat sie verbellt	10/18/2022 1:52 PM
3	Bleibt ohne Kommando stehen	10/18/2022 1:16 PM
4	Versucht schneller als der Radfahrer zu sein. Bei Jogger nicht.	10/18/2022 12:15 PM
5	Dreht sich häufig um, rennt aber nicht hinterher	10/18/2022 11:58 AM
6	Fixieren nur auf Entfernung	10/11/2022 8:30 PM
7	legt sich hin und im worst case sprinted er danach los.	10/9/2022 12:26 PM

Unterschiede im Jagdverhalten von Border Collies und Magyar Vizslas

SurveyMonkey

8	Oben angegebenes Verhalten gilt für Erwachsene, bei Kindern die rennen schießt der Hund nach vorne und würde wahrscheinlich auch zwicken	9/27/2022 9:42 PM
9	Jogger werden immer „begrüßt“, bei Rad Fahrer und Fußgänger kommt sie sofort auf mich zugerannt, als Welpen wurde alles „begrüßt“	9/20/2022 11:04 PM
10	Keine	9/20/2022 4:07 PM
11	Er liebende Autos und würde ohne Leine auf die Straße rennen um sie zu hüten	9/20/2022 10:33 AM
12	Legt sie sich ab/setzt sich selbstständig hin; allerdings nur wenn diese deutlich schneller als ein Fußgänger sind; ist auf Erfahrung mit schnellen Radfahrern zurückzuführen, denen wir häufig begegnen sind und bei denen sie sich immer ablegen musste	9/19/2022 10:14 PM
13	Sie bellt den Reiz an	9/19/2022 4:55 PM
14	Hat gelernt sich neben mir abzulegen, wenn ein Auto oder Fahrradfahrer auf uns zukommt	9/9/2022 9:52 AM
15	Fixierung mit geduckter Haltung ins Platz	9/8/2022 10:31 PM
16	Fixiert und möchte sich ablegen	9/8/2022 10:11 PM
17	Wackelt mit dem Kopf (sie arbeitet an Schafen und fixiert nur Schafe und Geflügel)	9/8/2022 3:46 PM
18	Läuft von Reiz weg, versteckt sich	9/8/2022 2:57 PM
19	als Junghund hat er sich bei Autos wie verrückt im Kreis gedreht. Mussten wir korrigieren. Jetzt guckt er nur noch aber springt nicht hin	9/8/2022 2:21 PM
20	Sind im völlig egal	9/8/2022 11:58 AM
21	Geht an den Rand und kommt am Rand zu mir	9/8/2022 10:23 AM
22	Legt sich ab	9/8/2022 10:16 AM
23	alles abtrainiert im Welpenalter	9/8/2022 10:01 AM
24	Interesse ist immer da wenn sich was bewegt aber Freigabe muss erfolgen sonst keine Reaktion erlaubt	9/5/2022 10:36 PM
25	Geht aus dem Weg	9/4/2022 11:00 PM
26	Er bellt und geht nach vorne, wenn er mal nach rennen lässt es zu 90% zurück rufen	9/3/2022 11:30 AM
27	Das haben wir nur mit gutem Training erreicht!! Früher ist sie komplett eskaliert.	9/1/2022 5:19 PM
28	Ich habe diese Frage so beantwortet, als würden die Menschen „einfach“ weiter gehen.	9/1/2022 4:36 PM
29	Bellt sie an, aber kommt zurück	9/1/2022 4:10 PM
30	Mein Vizsla ist generell einfach schnell nervös. Menschen in Bewegung interessieren ihn nicht, solange sie nicht zu nahe kommen. Sonst wird er neugierig und würde öfter gerne hin und alles überprüfen, dann sicher auch gerne nachjagen. Er weiß aber, dass er das nicht soll und dass die einfach vorbeigehen und er anderweitig mit mir oder dem Rudel "jagen" kann.	9/1/2022 3:01 PM
31	legt sich hin	9/1/2022 2:49 PM
32	Meine haben gelernt wie man mit diesen Reizen umgeht. Wenn sie ohne Anleitung mit den Reizen konfrontiert worden wären, hätte es sich bestimmt anders entwickelt. Haben zu Anfang gerne fixierte und interessiert an beweglichen Reizen.	9/1/2022 2:21 PM
33	Bellt sie hinterher: selten	9/1/2022 2:20 PM
34	Hat er gelernt zu mir zurück zu kommen und eine Belohnung zu erhalten	9/1/2022 1:06 PM
35	Jogger oder Fahrradfahrer werden nicht beachtet	9/1/2022 9:40 AM

F10 Wenn ich mit meinem Hund draußen auf Wild treffe (und nichts zu meinem Hund sage bzw. ihn nicht irgendwie einschränke), ...Bewerten Sie für jede Verhaltensweise die Häufigkeit.

Beantwortet: 310 Übersprungen: 49

	TRITT (FAST) NIE AUF	TRITT SELTEN AUF	TRITT MANCHMAL AUF	TRITT HÄUFIG AUF	TRITT (FAST) IMMER AUF	WEISS ICH NICHT	INSGESAMT	GEWICHTETER MITTELWERT
ignoriert er dies oder bekommt es nicht mit	29.08% 89	24.84% 76	21.90% 67	13.73% 42	8.50% 26	1.96% 6	306	2.47
schaut er dies an, reagiert aber nicht weiter	20.33% 62	26.89% 82	22.30% 68	16.07% 49	12.13% 37	2.30% 7	305	2.72
wendet er sich mir zu oder kommt zu mir her	17.32% 53	22.88% 70	28.76% 88	15.03% 46	12.09% 37	3.92% 12	306	2.81
fixiert er dies	10.06% 31	10.06% 31	19.16% 59	30.52% 94	27.27% 84	2.92% 9	308	3.57
zeigt er dies durch Vorstehen an	36.60% 112	10.78% 33	14.05% 43	19.93% 61	14.38% 44	4.25% 13	306	2.63
rennt er diesem hinterher (sofern er kann)	27.27% 84	14.94% 46	20.13% 62	19.16% 59	14.94% 46	3.57% 11	308	2.79
würde er es reißen (wenn er die Chance dazu hat)	64.71% 198	2.94% 9	0.98% 3	1.63% 5	1.31% 4	28.43% 87	306	1.21

#	SONSTIGE VERHALTENSWEISEN (BITTE ANGEBEN)	DATE
1	Rennt hinterher, auf Rückruf sofortiges Kommen	10/18/2022 3:19 PM
2	Auch hier durch Training zu einem tollen Begleiter geworden. Vorher wäre er kopflos dem Wild nach, mittlerweile haben wir das ganze in einem kontrollierbar Bereich, er ist aber immer an der Leine.	10/18/2022 1:52 PM
3	reißen im Sinne von Töten nicht aber er fixiert Wild (zur Not) mit dem Maul bis ich komme. Ist aber nur 1x passiert. Nicht regelmäßig da Hund eigentlich abgesichert ist in der Nähe von Wild	10/18/2022 12:15 PM
4	Wir haben noch nie Wild getroffen	10/11/2022 1:57 PM
5	Wild ist uninteressant, aber Raben und andere Vögel werden fixiert und gejagt (wurde aber von klein auf erlaubt)	10/11/2022 11:38 AM
6	Noch kein Wild getroffen	9/20/2022 3:52 PM

7	Läuft hinterher, bis ich ihn zurückrufe	9/19/2022 7:53 PM
8	Nie vorgekommen	9/8/2022 11:21 PM
9	zerrt an der Leine	9/8/2022 5:25 PM
10	Sobald ich ihn rufe dreht er um...und kommt zu mir	9/8/2022 11:58 AM
11	Sie kommt bellend zu mir	9/8/2022 11:48 AM
12	Schaut, ob ich das wild bemerkt habe und geht dann ihres weg	9/8/2022 10:23 AM
13	Ist noch nie vorgekommen	9/5/2022 3:13 PM
14	Vorstehen nur bei ruhenden Wild. Kein Vorstehhund steht bei sich bewegendem Wild vor. Wenn niederwild sich langsam bewegt, dann zieht der Hund nach (langsam, mit vorstehender Attitüde)	9/4/2022 11:00 PM
15	Kann ich nicht beantworten, weil ich über diesen Umständen immer unverzüglich mit Kommando und keine eingreife. Sehr wahrscheinlich würde sie allem beweglichen Wild hinterher rennen	9/2/2022 11:00 AM
16	Ich muss ihn herrufen, dann kommt er, ohne Rückruf würde er hin rennen	9/1/2022 4:10 PM
17	Wenn es direkt vor seiner Nase durchhüpft, löst das einen Reflex aus und er würde schon starten, würde man ihn nicht vorzeitig zu sich holen. So viel man auch Impulskontrolle übt und Hierarchien lebt ... Ich kann ihn aber abrufen, selbst wenn er schon gestartet ist. Wild dass er nicht direkt sieht, aber riecht, da kann er sich beherrschen. Mein Vizsla steht nie klassisch vor, zeigt es mir aber anders an und nimmt oft per Blickkontakt Rücksprache.	9/1/2022 3:01 PM
18	Wenn ich nicht drauf achte, rennt sie kurz los, kommt aber umgehend zurück	9/1/2022 2:34 PM
19	Meine zwei Border Collies sind da sehr verschieden. Der eine würde nie hinterherlaufen auch wenn ich ihm nach dem Anzeigen nix sage der andere würde nach Rücksprache ohne Anweisung selber Entscheidungen treffen und vermutlich hinterherlaufen.	9/1/2022 2:21 PM
20	Ihr Verhalten ist unterschiedlich je nachdem was für wild es ist.	9/1/2022 2:20 PM
21	Zu jung und ich bin auch hier oft schneller, als er..... deshalb kommt es zu vielen Situationen gar nicht erst	9/1/2022 1:11 PM
22	Ich sehe es zu 95%vor ihm-Kommando-und er kommt aus dem anstaren zu mir und holt sich die Belohnung ab. Dass er es vor mir sieht ist selten, deshalb kann ich diese Frage nur schwer beantworten	9/1/2022 1:06 PM
23	Reagiert nicht auf Wild	9/1/2022 9:40 AM

F11 Wie oft haben Sie durchschnittlich Wildbegegnungen mit Ihrem Hund?

Beantwortet: 310 Übersprungen: 49

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Täglich	11.29%	35
Mehrmals in der Woche	27.42%	85
Mehrmals im Monat	28.71%	89
Einmal im Monat	10.65%	33
Seltener	16.45%	51
(Fast) nie	5.48%	17
GESAMT		310

F12 Ist Ihr Hund dabei normalerweise angeleint oder frei?

Beantwortet: 310 Übersprungen: 49

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Kurze Leine	6.13%	19
Schlepp- oder Ausziehleine	29.35%	91
Ohne Leine	64.52%	200
GESAMT		310

F13 Ist Ihr Hund ein reinrassiger Border Collie oder Magyar Vizsla?

Beantwortet: 310 Übersprungen: 49

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Border Collie	41.94%	130
Magyar Vizsla	58.06%	180
GESAMT		310

F14 Haben Sie Ihren Border Collie schon mal an echten Tieren hüten lassen?

Beantwortet: 130 Übersprungen: 229

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Ja, mein Border Collie darf regelmäßig Schafe o. ä. hüten	13.08%	17
Ja, wir haben es ein (paar) Mal ausprobiert	24.62%	32
Nein	62.31%	81
GESAMT		130

F15 Hat Ihr Border Collie von Anfang an (grundsätzlich) verstanden, was seine Aufgabe ist? Schätzen Sie das Verhalten Ihres Hundes auf der Skala von 1-5 ein.

Beantwortet: 48 Übersprungen: 311

	1) ER WUSSTE NICHT, WAS ER MIT DEN TIEREN ANFANGEN SOLL / HAT SIE GEJAGT O. Ä.	2)	3)	4)	5) ER WUSSTE DIREKT, WAS ER TUN SOLL	WEISS ICH NICHT	INSGESAMT	GEWICHTETER MITTELWERT
(keine Bezeichnung)	14.58% 7	8.33% 4	12.50% 6	16.67% 8	45.83% 22	2.08% 1	48	3.72

F16 Wie schätzen Sie Ihren Border Collie ein, wenn er Schafe o. ä. hüten sollte? Schätzen Sie das Verhalten Ihres Hundes auf der Skala von 1-5 ein.

Beantwortet: 129 Übersprungen: 230

	1) ER WÜSSTE NICHT, WAS ER MIT DEN TIEREN ANFANGEN SOLL / HÄTTE SIE GEJAGT O. Ä.	2)	3)	4)	5) ER WÜSSTE DIREKT, WAS ER TUN SOLL	WEISS ICH NICHT	INSGESAMT	GEWICHTETER MITTELWERT
(keine Bezeichnung)	15.50% 20	8.53% 11	18.60% 24	14.73% 19	29.46% 38	13.18% 17	129	3.39

F17 War Ihr Magyar Vizsla schon mal (mit Ihnen oder mit jemand anderem) auf der Jagd?

Beantwortet: 195 Übersprungen: 164

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Ja, er geht regelmäßig mit / ist ein ausgebildeter Jagdhund	5.13%	10
Ja, er war schon ein (paar) Mal dabei	4.62%	9
Nein	90.26%	176
GESAMT		195

F18 Welche Aufgaben übernimmt er dabei?(Mehrfachauswahl möglich)

Beantwortet: 19 Übersprungen: 340

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN
Stöbern	42.11% 8
Vorstehen	73.68% 14
Treibjagd / Brackieren	26.32% 5
Apportieren	57.89% 11
Schweißarbeit	36.84% 7
Sonstiges (bitte angeben)	15.79% 3
Befragte insgesamt: 19	

#	SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)	DATE
1	ich weiß von der Tierschutzorganisation dass sie jagdlich geführt wurde	9/6/2022 5:56 PM
2	Quersuche	9/4/2022 11:01 PM
3	Lebendfährte	9/2/2022 9:49 AM

F19 Hat Ihr Vizsla von Anfang an (grundsätzlich) verstanden, was seine Aufgabe ist? Schätzen Sie das Verhalten Ihres Hundes auf der Skala 1-5 ein.

Beantwortet: 19 Übersprungen: 340

	1) ER WUSSTE NICHT, WAS ER MIT DEM WILD ANFANGEN SOLL	2)	3)	4)	5) ER WUSSTE DIREKT, WAS ER TUN SOLL	WEISS ICH NICHT	INSGESAMT	GEWICHTETER MITTELWERT
(keine Bezeichnung)	0.00% 0	10.53% 2	0.00% 0	42.11% 8	42.11% 8	5.26% 1	19	4.22

F20 Denken Sie Ihr Vizsla wäre als Jagdhund geeignet? Schätzen Sie das Verhalten Ihres Hundes auf der Skala 1-5 ein.

Beantwortet: 195 Übersprungen: 164

	1) ER WÜSSTE NICHT, WAS ER MIT DEM WILD ANFANGEN SOLL	2)	3)	4)	5) ER WÜSSTE DIREKT, WAS ER TUN SOLL	WEISS ICH NICHT	INSGESAMT	GEWICHTETER MITTELWERT
(keine Bezeichnung)	14.36% 28	10.26% 20	17.44% 34	17.95% 35	21.03% 41	18.97% 37	195	3.26